

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Джалилов Б.Р.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

БАСКЕТБОЛ ДЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ГРУППИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL